

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов**, **Валентина Шумова**, **Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников**, **Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu**, **Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpřiana113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna**, **Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A
din interfluviul pruto-nistean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 28.01.2021)

Începutul anului curent a fost marcat de o veste tristă pentru comunitatea arheologică din Republica Moldova. La 28 ianuarie 2021, după o luptă inegală cu o maladie necruțătoare, a plecat la cele veșnice Olga Larina, arheolog, doctor în istorie, specialist în arheologia neoliticului din spațiul sud-est european.

Olga Larina se naște la 15 noiembrie 1952 în orașul Ivano-Frankovsk, RSS Ucraineană. După absolvirea școlii medii de cultură generală urmează un stagiu de muncă la o întreprindere din or. Tula, Federația Rusă. În anul 1972 este admisă la Facultatea de Istorie și Filologie, secția Istorie, a Universității Pedagogice de Stat L.N. Tolstoi din or. Tula. Pe parcursul anilor de studenție Olga Larina participă la săpături arheologice organizate de către Institutul de Arheologie al Academiei de Științe a URSS și Institutul de Istorie al Academiei de Științe a RSSM. În această perioadă domeniul ei de interes științific îl constituiau culturile din prima epocă a fierului de pe teritoriul Moldovei și Ucrainei. Absolvește facultatea cu mențiune în anul 1976, activând o scurtă perioadă în calitate de pedagog la o școală din regiunea Tula.

Din luna aprilie 1977 Olga Larina este angajată la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a RSSM în calitate de laborant superior. Ulterior este promovată în funcția de cercetător științific inferior în cadrul Secției de etnografie și studiul artelor al Academiei de Științe a RSSM. În anii 1983-1984 activează în calitate de inspector la Societatea moldovenească de protecție a monumentelor de istorie și cultură.

Între anii 1978 și 1983 își face studiul de doctorat, cu frecvență redusă, la Secția din Leningrad a Institutului de Arheologie al Academiei de Științe a URSS, având ca temă de cercetare cultura ceramicii liniare din sud-vestul URSS. Teza de doctorat *Культура линейно-ленточной керамики Юго-Запада СССР (молдавская группа)*, o susține cu brio la 11 ianuarie 1989. În formă monografică, cu titlul *Культура линейно-ленточной керамики Пруто-Днестровского региона*, lucrarea vede lumii

na tiparului în anul 1999. Analizând materialele acumulate pe parcursul a circa patru decenii de cercetare, Olga Larina abordează sistemic aspecte

Cu părinții Vasile Larin și Lilia Larina (Generalova) precum și frații Boris și Alexandru (de la stânga la dreapta).

tele ce țin de habitat, cultura materială, activitățile economice, cronologia și specificul vestigiilor culturii ceramicii liniare din spațiul interfluviului Prut-Nistru.

După susținerea tezei de doctorat este promovată în funcția de cercetător științific superior și cercetător științific coordonator, funcții pe care le-a deținut pe parcursul timpului în cadrul Institutului de Arheologie și Istorie Veche, Institutului de Arheologie și Etnografie și Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM.

Din cauza stării precare de sănătate, în luna august 2018 ea este nevoită să își dea demisia din funcția deținută.

Subiectele abordate în zecile de lucrări științifice semnate de Olga Larina țin de diverse aspecte ale neoliticului din spațiul est-carpatic sau de valorificarea rezultatelor cercetărilor arheologice. Cercetările de anvergură realizate în siturile neolitice de la Dănceni (1978, 1980) și de la Sacarovca (1989-1991, 1995-1998) ghidate de dumneaei, s-au soldat cu descoperirea unor cantități impresionante și valoroase de vestigii neolitice aparținând culturii ceramicii liniare și culturii Criș.

Noile investigații sistematice și de suprafață au fost ulterior valorificate în cele două monogra-

Pe șantierul arheologic de la Brăviceni (anul 1985/1986?).

fii semnate în colaborare cu soțul său, dr. hab. Valentin Dergaciov. Prima monografie, *Памятники культуры Криш Молдовы (с каталогом)*, apărută în anul 2015, are drept subiect vestigiile culturii Criș cunoscute până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova. O atenție sporită este acordată materialelor din așezarea Sacarovca, cercetată timp de opt campanii de săpături arheologice. Ultima apariție editorială având-o ca semnatară pe regretata Olga Larina – *Памятники культуры линейно-ленточной керамики Республики Молдова (свод источников)*, vede lumina tiparului în anul 2017. Un pas important în cunoașterea vestigiilor

neolitice din spațiul prutonistrean a fost realizat în a doua jumătate a anilor '90 ai secolului trecut, când colectivul de cercetare ghidat de domnia sa a efectuat cercetări arheologice în așezările deja cunoscute ale culturii Bugo-Nistrene din bazinul r. Nistru (Soroca I, Soroca III) și în altele noi identificate (Tătărauca Nouă XIV, Tătărauca Nouă XV). Cultura Bugo-Nistreană reprezenta o nouă temă de cercetare care urma să fie abordată

Cu participanții congresului științific din Berlin (anul 1994).

în timp de către regretata Olga Larina.

Valentin Dergacev și Olga Larina în curtea Institutului de Arheologie și Etnografie (anul 2000).

Pe parcursul activității sale a efectuat și investigații arheologice preventive și de salvare în mai multe necropole tumulare și așezări din diferite zone ale Republicii Moldova (Parcani, Brăviceni, Ternovca, Fetești, bazinul mijlociu al r. Prut ș.a.). Rezultatele obținute au fost valorificate în articole aparte sau sub formă monografică (Ларина О.В.,

Манзура И.В., Хахеу В.П. Брэвиченские курганы, Chișinău 2008). Ca cercetător versat în problemele neoliticului din spațiul pruto-nistrean, dumneaei a participat la mai multe manifestări științifice naționale și internaționale cu comunicări care au suscit interesul specialiștilor din domeniu. Dovadă a competențelor de care a dat dovadă distinsa cercetătoare sunt numeroasele stagieri și proiecte de cercetare internaționale realizate în comun cu instituții de profil din Belgia, Germania, România și Federația Rusă.

Olga Larina va rămâne în memoria noastră ca un veritabil arheolog profesionist, bun coleg și îndrumător care împărtășea tinerei generații de arheologi din experiența sa, cercetător exigent și responsabil față de vestigiile trecutului. Lucrările științifice realizate cu acuratețea de care da dovadă, având la bază abordarea sistemică a materialelor, reprezentă contribuții esențiale la cunoașterea epocii neolitice din spațiul sud-est european.

Sit tibi terra levis!

Sergiu Bodean